

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746840>

УДК 070+2-78

Симонов И.В.

Симонов Игорь Валентинович, кандидат философских наук, доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, Россия, 603950, г.Нижний Новгород, пр..Гагарина, 23. E-mail: isimonov@yandex.ru.

Российские религиозные СМИ и российские СМИ о религии: аналитический обзор

Аннотация. В статье рассматриваются феномены медиапространства России, возникшие в 1990-е годы: религиозные средства массовой информации и светские СМИ, специализирующиеся на освещении религиозно-общественных тем. Наиболее многочисленный сегмент религиозных СМИ – православные средства массовой информации. Исламские масс-медиа хорошо представлены в субъектах Федерации с большой долей мусульманского населения. В Республике Татарстан сложилась развитая система мусульманских СМИ, включающая круглосуточное телевидение Хузур-ТВ, радиоканал «Азан», журналы «Умма», «Шура», интернет-ресурсы. Количество «религиоведческих» СМИ в России невелико, они четко дифференцированы по отношению к нынешней модели государственно-конфессиональных отношений с особым положением РПЦ МП и либерально-секуляристским взглядам.

Ключевые слова: религиозные средства массовой информации, светские СМИ, «религиоведческая» журналистика, «нишевые» СМИ, православие, ислам, протестантизм, свобода совести, религиозная свобода.

Simonov I.V.

Simonov Igor Valentinovich, PhD, Associate Professor, National Research Nizhny Novgorod State University of Lobachevsky; 603950 Nizhny Novgorod, pr.Gagarina, 23; E-mail: isimonov@yandex.ru.

Russian religious media and Russian Media about religion: an analytical review

Abstract. The article examines the phenomena of the Russian media space that arose in the 1990s: religious media and secular media specializing in covering of religious and social issues. The largest segment of religious media is Orthodox mass media. Islamic mass media are well represented in the constituent entities of the Federation with a large proportion of the Muslim population. The Republic of Tatarstan has a developed system of Muslim media, including round-the-clock television Khuzur-TV, radio channel "Azan", magazines "Umma", "Shura", Internet resources. The number of "religious studies"- media in Russia is small, they are clearly differentiated in relation to the current model of state-confessional relations with the special position of the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate and liberal-secularist views.

Key words: religious mass media, secular mass media, "religious studies"- journalism, "niche" mass media, Orthodoxy, Islam, Protestantism, freedom of conscience, religious freedom.

В начале 1990-х годов в медиапространстве России появился новый феномен: религиозные средства массовой информации. Их востребованность и перспективы связаны не с только последствиями социальных перемен, произошедших в стране три десятилетия назад (отказ государства от искусственного вытеснения религии на периферию общественной жизни), но и с общемировыми процессами, начавшимися в конце 1970-х годов. Речь идёт об увеличении роли религии в общественной жизни различных государств, «десекуляризации», «деприватизации» религии» и других подобных общественных процессах, которым французский социолог Жиль Кепель дал название, вынесенное на обложку его резонансной книги: «реванш Бога» [14].

Религиозные средства массовой информации нередко называют «нишевыми» СМИ, имея в виду относительно узкий характер их аудитории и сравнительно небольшое их количество. Однако преуменьшать параметры распространения религиозных медиа не стоит. Так, в настоящее время в России вещает как минимум пять общероссийских православных телеканалов (не считая таких «околоцерковных» телекомпаний как «Царьград»). Кроме «Первого общественного телеканала «Спас» (входящего во второй мультиплекс цифрового телевидения) и православной телекомпания «Союз», указанных на официальном сайте Московского Патриархата в качестве официальных церковных органов [10], это каналы «Глас», «Радонеж» и «Радость моя».

Московским Патриархатом, кроме официального «Журнала Московской Патриархии», поддерживаются журналы «Церковный вестник», «Альфа и Омега», студенческий журнал «Встреча», «Приход – православный экономический вестник», «Православное образование». Кроме этого в стране издаётся ещё около полутора десятков православных журналов, претендующих на общероссийскую аудиторию: молодежный журнал «Наследник», жен-

ский журнал «Славянка», «Виноград – православный журнал для родителей», «Нескучный сад – журнал о православной жизни» и др.

Ещё более впечатляет количество православных медиа на региональном уровне. Так, в Приволжском федеральном округе действует 14 митрополий Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В каждой митрополии есть своя газета (например, «Ведомости Нижегородской митрополии»), во многих крупных митрополиях выходят журналы (например, в Нижегородской - женский ежеквартальник «Моя надежда», детский журнал - «Саша и Даша», церковно-исторический - «Нижегородская старина», интеллектуальный журнал Нижегородской духовной семинарии «Дамаскин»; в Самарской митрополии - журнал «Древо», детский журнал «Добрыня» и т.д.). Митрополии организуют телепередачи, обычно выходящие на одном из местных телеканалов, и радиопередачи.

В состав каждой митрополии входит от двух до четырех епархий, которые также имеют свои газеты, регулярные теле и радиопередачи. Свои СМИ есть и на следующей ступени церковно-административного деления: в крупных благочиниях, в отдельных приходах (как правило, речь идет об интернет-СМИ). Небольшие газеты, интернет-ресурсы имеют все монастыри.

Интернет приобретает в последнее время для религиозных организаций особое значение: большинство региональных конфессиональных СМИ сейчас - сетевые. У всех митрополий и епархий РПЦ МП есть официальные интернет-сайты, которые выполняют функции полноценных медиа. Примеры таких активных православных интернет-ресурсов – сайт Нижегородской епархии РПЦ МП, выполняющий также функции интернет-ресурса всей митрополии, или интернет-портал «Православие в Татарстане», имеющий официальную регистрацию сетевого СМИ.

У российских мусульман нет единых общероссийских СМИ, что связано с организационными особенностями российского ислама (наличие четырех независимых межрегиональных мусульманских объединений и Духовного управления Республики Татарстан, не являющегося межрегиональным, но насчитывающем большее количество мечетей, чем в двух межрегиональных объединениях).

Мусульманские региональные средства массовой информации очень различаются в зависимости от того, в каком регионе они действуют. В тех субъектах Федерации, где мусульманское население невелико, исламские СМИ явно уступают православным по своему уровню. Они представлены, как правило, небольшими газетами и официальными сайтами духовных управлений, публикующими лишь официальную хронику. В большинстве «немусульманских» регионов отсутствуют постоянные теле и радиопередачи мусульманских организаций.

Однако в регионах с большой долей исламского населения ситуация иная. Так, в Республике Татарстан сложилась развитая система мусульманских масс-медиа. Действует официальный интернет-портал Духовного управления мусульман Республики Татарстан, имеющий постоянно обновляющуюся новостную ленту. В 2018 году начал вещание двуязычный исламский канал «Хузур ТВ», позиционирующий себя как «Первое мусульманское телевидение» [6]. Данный телеканал впервые реализовал концепцию круглосуточного вещания мусульманских программ.

Круглосуточное вещание на русском и татарском языках ведет в Татарстане радиоканал «Азан».

С 2014 года Духовным управлением Татарстана издаётся двуязычный журнал «Умма». С 2013 года выходит в свет ежеквартальное печатное издание «Шура» на татарском языке.

На примере исламских СМИ Татарстана хорошо видна актуальная тенденция развития религиозных СМИ: их стремле-

ние преодолевать «нишевый» характер, говорить с аудиторией не только на «религиозном языке», но на языке светском. Религиозные медиа стараются обращаться к резонансным общественным темам, не злоупотребляют количеством священнослужителей-спикеров на религиозном радио и телевидении и т.п.

В этом смысле особенно выделяется татарстанское информационное агентство «Исламтат», которое начало работу в 2007 году (выходит на данный момент только на русском). Данное СМИ анонсировало себя как «первое независимое информационное агентство, главный приоритет которого в освещении жизни мусульман Татарстана». При этом редакция указывает, что Исламтат «не является религиозным изданием» [5]. Однако сто процентов материалов «Исламтат» посвящены общественно-политическим, экономическим и культурным событиям, связанным с исламом.

Редактор «Исламтат» Радик Хуснутдинов подчеркивает, что уставная цель агентства – «формирование адекватного мнения общественности об Исламе и его последователях, профилактика и информационное противодействие распространению религиозных и национальных идей экстремистского толка» [2].

Особенностью протестантизма является большое количество различных направлений, поэтому общих российских «всепротестантских» СМИ никогда не существовало. Все протестантские объединения поддерживают свои интернет-порталы, некоторые из них имеют, кроме официальных бюллетеней, полноценные журналы («День за днем» адвентистов седьмого дня; «Протестант» и «Христианское слово» евангельских христиан-баптистов, «Христианин» евангельских христиан и др.). Существуют протестантские телеканалы (вещающие, в основном, в интернете), из которых наиболее стабильным является адвентистский телерадиоканал «Три ангела». Интересный медиафеномен – телеканал «Брат-ТВ» – сов-

местный интернет-проект российских и американских баптистов.

В 1990е годы в стране произошел всплеск создания протестантских газет и журналов, в том числе региональных, однако к настоящему времени значительная их часть прекратила своё существование. Созданная в 2000 году протестантская «Ассоциация журналистов-христиан» не подаёт признаков жизни более десяти лет.

На региональном уровне протестантские СМИ представлены скудно. Значительная часть протестантских интернет-ресурсов – это «сайты-визитки» без полноценной новостной ленты. Так, в регионах Приволжского федерального округа нет ни одного регионального протестантского печатного или сетевого ресурса, представляющего собой полноценный журнал, газету, новостное агентство. Единственным исключением является адвентистский спутниковый канал «Три ангела», редакция которого базируется в Нижнем Новгороде, однако он исторически является общероссийским адвентистским СМИ.

Таким образом, в сегменте религиозных масс-медиа России в настоящее время доминируют православные, что объясняется, в немалой степени, многочисленностью последователей Русской Православной Церкви Московского Патриархата, то есть величиной читательской и зрительской аудитории, большой базой журналистских кадров.

После отказа от курса государственного атеизма в начале 1990-х годов в нашей стране наряду с религиозной журналистикой появилась, фигурально выражаясь, «религиоведческая журналистика» - светская журналистика, освещающая религиозно-общественные темы и посвященная деятельности не единственной конфессии, а различным религиозным объединениям.

Если материалы религиозно-конфессиональной журналистики содержатся, главным образом, в специализированных изданиях (органах печати и информации конкретных религиозных орга-

низаций), то произведения светской «религиоведческой» журналистики, в основном, рассредоточены по различным светским СМИ общественно-политической и культурной тематики, по «новостным» ресурсам. В связи с этим представляют особый интерес те светские средства массовой информации и коммуникации, которые специализируются на освещении религиозно-общественных тем.

Количество таких российских СМИ и интернет-ресурсов достаточно ограничено: их число не превышает одного десятка. При этом отсутствуют «религиоведческие» СМИ регионального характера (при наличии отдельных исключений, как, например, действовавший в 2016-2019 гг. в Нижегородской области интернет-ресурс «АРИ-НО: Агентство религиозной информации-Нижегородская область»).

Если говорить о тех «религиоведческих» СМИ, которых отличает стабильность и профессиональный уровень, то в настоящий момент можно выделить следующие:

- «традиционные» печатные СМИ: газета «НГ-Религии» (приложение к «Независимой газете»), журнал «Наука и религия»;
- новостные интернет-агентства: «Интерфакс-Религия», «Агентство религиозной информации «Благовест-инфо»;
- интернет-ресурсы, функционирующие по законам интернета, а не традиционных средств массовой информации: сайты «Справочно-информационный портал «Религия и средства массовой информации», «Портал Credo.Press», «Религиополис» и недавно основанный ресурс «Религия сегодня».

Единственной российской газетой, специализирующейся на религиозно-общественных темах и, несомненно, ведущим СМИ рассматриваемого типа является приложение к «Независимой газете» - «НГ-Религии». Приложение выходит, с перерывами, с 1995 года. Газета отличается высоким качеством подавляющего числа журналистских материалов, отсутстви-

ем неточностей и «ляпов». Ее статьи постоянно перепечатают различные сетевые издания.

Ответственный редактор НГ-Религии Андрей Мельников подчеркивает, что принцип газеты – это «центризм» и что «в определенном смысле "НГ-Религии" со дня своего основания были отдельным продуктом, связанным не столько идеологически, сколько административно и стилистически с "Независимой газетой" [1]. Тем не менее, содержание издания (имеющего собственный подписной индекс и нумерацию страниц) свидетельствует, что приложение, напротив, связано с «Независимой газетой», прежде всего, именно «идеологически». В нем, несмотря на частую публикацию сторонников разных точек зрения, налицо приверженность либеральной, секулярной идеологии, сепарационной (т.н. «американской») модели государственно-конфессиональных отношений. В газете постоянно присутствуют критические, хотя и корректные, материалы в отношении РПЦ МП, однозначно осуждается запрещение Верховным Судом России организации «Свидетелей Иеговы», ограничения в сфере миссионерской деятельности и т.п.

Агентство «Интерфакс-религия» – единственное светское агентство религиозной информации в Российской Федерации, подразделение информационной группы «Интерфакс». Данный интернет-ресурс был запущен в 2004 году при поддержке Межрелигиозного совета России. В эту общественную организацию входят объединения, позиционирующие себя как «традиционные религиозные организации» страны: Русская Православная Церковь Московского Патриархата, Совет муфтиев России и Центральное духовное управление мусульман, Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России (объединяет общины, не принадлежащие к хасидскому течению в иудаизме), Буддийская традиционная Сангха России. В официальной декларации о политике сайта, подписанной его главным редак-

тором Екатериной Трубецкой, отмечается, что данный ресурс придерживается принципа, «согласно которому доля новостей о той или иной религиозной организации должна соответствовать численности ее приверженцев и влиянию в обществе» [9]. В соответствии с данной установкой на сайте мало внимания уделяется религиозным меньшинствам: протестантам, старообрядцам, новым религиозным движениям, нетрадиционным течениям в буддизме, невероисповедной мистике и т.п. «Интерфакс-религия» имеет репутацию провластного ресурса, его оценки воспринимаются государственными служащими как не противоречащие официальной государственной конфессиональной политике.

Агентство религиозной информации «Благовест-инфо» нельзя отнести к настоящему светским СМИ: оно было создано в 1995 году на средства международного католического фонда «Kirche in Not» - «Помощь Церкви в беде» [1] и входит в состав организации «Благовест-медиа». Последняя провозглашает в качестве своей миссии «помощь в диалоге Западной и Восточной Церквей через общение и взаимодействие телевизионных каналов и студий, а также электронных СМИ» [7]. Однако «Благовест-инфо» делает все, чтобы восприниматься аудиторией как объективное средство массовой информации: оно уделяет внимание не только православию и католицизму, но и другим конфессиям и нехристианским религиям (хотя количество материалов о православии превалирует), заботится о корректной форме подачи материала на конфликтные темы (обычной практикой является размещение публикаций, выражающих противоположные мнения). Сам тон и стилистика публикаций информагентства характерны для светских СМИ. Сильной стороной работы «Благовест-инфо» является методичное освещение зарубежной религиозной жизни.

Сайты «Религия и средства массовой информации», «Портал Credo.Press», «Религиополис» выступают, в значительной

степени, как «агрегаторы» материалов на религиозно-общественные темы: около 70-80% их контента составляют статьи из различных светских и религиозных СМИ (традиционных и сетевых), хотя имеются и собственные постоянные авторы. Небольшое количество оригинального контента не снижает медийного значения данных информационных порталов. Подборка материалов из сторонних источников проводится ими в соответствии со своей общественной позицией.

Указанные сайты, в отличие от «Благовест-инфо» и «Независимой газеты», не практикуют публикации сторонников разных точек зрения на принципиальные религиозно-общественные проблемы, являясь открыто ангажированными информационными ресурсами.

«Справочно-информационный интернет-портал "Религия и СМИ", известный также как «RELIGARE» (данное название размещено на всех страницах сайта, названия «Религия и СМИ» на страницах отсутствует) создан в 2002 году по инициативе Методического Совета по освещению религиозной тематики в СМИ при Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации и при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В качестве одной из основных задач портала названо оказание экспертной помощи журналистам, работающим с религиозной тематикой, а также религиоведам, социологам, политологам и чиновникам законодательной и исполнительной властей [12]. Главный редактор портала – известный церковно-общественный деятель, первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ МП по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

«Религия и СМИ» занимает манифестированную проправославную и антилиберальную позицию, противостоит оппонентам РПЦ, остро критикует конкрет-

ных политиков за антицерковную позицию.

«Портал Credo.Press" и "Религиополис", напротив, являются ресурсами либерально-оппозиционными и критически относящимися к РПЦ МП.

«Портал Credo.Press» (ранее назывался Credo.Ru), редактором которого является Александр Солдатов, начал работу в 2002 году. В декларации о принципах работы портала говорится: «Кредо нашего "Портала Credo.Ru" – говорить о религии как "хорошо", так и "плохо", но – главное – всерьез и всё... Всё о религии – это не значит "всегда нейтрально"[4]. Такая «ненейтральность» в полной мере проявляется в материалах «Credo.Ru» / «Credo/Press». Ее редакция резко негативно относится к РПЦ МП, поддерживая при этом различные организации «альтернативного православия»: Российскую Православную Автономную Церковь; часть Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ), не принявшей Акт о каноническом общении РПЦЗ и РПЦ МП от 2007 года; течения, использующие самоназвание «Истинно Православная Церковь», недавно возникшую автокефальную Православную Церковь Украины.

Подзаголовок сайта «Религиополис» - «Центр религиоведческих исследований». В состав редакции действительно входят светские религиоведы, самый авторитетный из которых - профессор кафедры социологии и управления социальными процессами Академии труда и социальных отношений Екатерина Элбакян. На сайте размещена «Энциклопедия религий и религиоведения», религиоведческая библиотека. Однако большая часть материалов сайта и по содержанию, и по стилю носит ярко выраженный публицистический характер. «Религиополис» делает упор на проблемах религиозной свободы, поддержке религиозных меньшинств, критикует РПЦ МП, государственно-конфессиональную политику России, лично Президента РФ в связи с религиозными вопросами [13].

Последний по времени своего создания солидный светский интернет-ресурс, освещающий религиозную жизнь – сайт «Религия сегодня. Информационно-консалтинговая компания». В разделе ресурса «О нас» говорится, что «Религия сегодня» - это сообщество независимых экспертов, занимающихся мониторингом религиозной ситуации в России и мире, и готовых предоставить консалтинговые услуги в сфере религии» [8]. Однако основное содержание сайта представляет не сухие информационно-аналитические материалы, а публицистика. По своей направленности ресурс «Религия сегодня» схож с «НГ-Религии»: при компетентности материалов и редких ошибках налицо его либерально-критический характер.

Особняком среди светских СМИ, освещающих религиозно-общественные темы, стоит ежемесячный научно-популярный журнал «Наука и религия». Данное издание было создано в 1959 году как орган научно-атеистической пропаганды. Однако в 1970-е годы научно-популярный журнал, в котором публиковалась религиозоведческая фактологическая информация, стал источником сравнительно объективных сведений о религиозных верованиях и организациях, которые рядовому советскому читателю тогда практически неоткуда было более почерпнуть. В период «перестройки» тираж журнала достиг почти миллиона экземпляров [11]. Однако в 1990-е годы журнал, который перешёл в частную собственность и стал издаваться компанией ООО «НИР ЛТД», столкнулся, как и все бывшие советские журналы, с финансовыми трудностями и, если можно так выразиться, не выдержал испытания рынком. Он утратил светскость и научность, страницы журнала заполнили материалы о мистических течениях в стиле

«new age», астрологии, различной эзотерике и оккультизме, экстрасенсах, «народных целителях» и т.п. Ряд материалов при этом носил откровенно рекламный характер. Но в 2007 году, с приходом нового редактора Ольги Брушлинской, журнал серьезно изменился, в значительной степени восстановив свой прежний содержательный облик. Сегодня журнал стремится поддерживать характер светского научно-популярного издания и держаться в стороне от освещения острых конфессионально-общественных тем.

Таким образом, в течение трех десятков лет, прошедших со времени отказа от политики атеизма и установления новых отношений между государством и религиозными объединениями, в России сформировались, с одной стороны, совокупность религиозных изданий и, с другой, пул светских изданий, специализирующихся на освещении конфессионально - общественных тем.

Для религиозных конфессиональных изданий характерна апологетическо-миссионерская позиция, сосредоточенность на собственной конфессии. Светские «религиоведческие» издания отчетливо делятся на два лагеря: сторонников нынешней модели государственно-конфессиональных отношений с особым положением РПЦ МП и нескольких других традиционных религий - и приверженцев либерально-секуляристских взглядов, акцентирующих необходимость широкого религиозного плюрализма, «равенства конфессий», в целом критически относящихся к «Церкви большинства», отличающихся оппозиционными политическими воззрениями. Такая ситуация отражает реальное положение дел в общественном сознании, в религиозно-общественной жизни «постатеистической» России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов Дмитрий, главный редактор информационного агентства "Благовест-инфо": религиозные новости - наша профессия// Русская народная линия: информационно-аналитическая служба. 05.07.2005. URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/07/05/dmitrij_vlasov_glavnyj_redaktor

- _informacionnogo_agentstva_blagovest-info_religioznye_novosti_-_nasha_professiya/ (дата обращения: 11.02.2018)
2. Журналистика как инструмент реализации своей миссии на Земле. Интервью с главным редактором первого исламского информационного агентства Татарстана "Исламтат" Р. Хуснутдиновым // Кредо-пресс. URL: <https://credo.press/90774/> (дата обращения: 23.10.2021)
 3. Мельников Андрей, ответственный редактор газеты "НГ-Религии": «Наш принцип — это уравновешенность...» // Портал «Credo.Ru». URL: <http://www.portal-credo.ru/site/?act=authority&type=archive&day=&month=&year=&id=1428> (дата обращения: 06.03.2018)
 4. Наше кредо // Портал Credo.Ru [Электронный ресурс]. URL: <http://www.portal-credo.ru/site/?act=credo> (дата обращения: 01.03.2018)
 5. Об агентстве // Информационное агентство «Исламтат» [Электронный ресурс]. URL: <https://islamtat.ru/about> (дата обращения: 23.10.2021)
 6. О канале // Хузур-ТВ. URL: <http://huzurtv.ru/about> (дата обращения: 23.10.2021)
 7. О нас // Благовест Медиа-Blagovest Media. URL: <http://www.blagovestmedia.tv/about/> (дата обращения: 03.03.2018)
 8. О нас// Религия сегодня: информационно-консалтинговая компания. URL: <https://reltoday.com/about/> (дата обращения: 20.10.2021)
 9. О сайте // Интерфакс-Религия.. URL: <http://www.interfax-religion.ru/?act=site> (дата обращения: 06.03.2018)
 10. Издательства и СМИ // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/organizations/1594398/> (дата обращения: 21.10.2021)
 11. Петров А. От Фейербаха до апостола Павла // Независимая газета. 06.10.2004.
 12. Религия и СМИ // Карта СМИ: рынок масс-медиа сегодня. URL: <http://www.karta-smi.ru/7517> (дата обращения: 04.03.2018)
 13. Симочкин Иван: Плагиат от Pussy Riot // Религиополис: центр религиоведческих исследований. 11.03.2012. URL: <http://www.religiopolis.org/publications/4177-plagiat-ot-pussy-riot.html> (дата обращения: 10.03.2018)
 14. Kepel, G. The revenge of God: The resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the modern world, Cambridge, Polity, 1994. 224 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vlasov Dmitrij, glavnyj redaktor informacionnogo agentstva "Blagovest-info": reli-gioznye novosti - nasha professija// Russkaja narodnaja linija: informacionno-analiticheskaja sluzhba. 05.07.2005. URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/07/05/dmitrij_vlasov_glavnyj_redaktor_informacionnogo_agentstva_blagovest-info_religioznye_novosti_-_nasha_professiya/ (data obrashhenija: 11.02.2018)
2. Zhurnalistika kak instrument realizacii svoej missii na Zemle. Interv'ju s glavnyim redaktorom pervogo islamskogo informacionnogo agentstva Tatarstana "Islamtat" R. Husnutdinovym// Kredo-press. URL: <https://credo.press/90774/> (data obrashhenija: 23.10.2021)
3. Mel'nikov Andrej, otvetstvennyj redaktor gazety "NG-Religii": «Nash princip — jeto uravnoveshenost'...» // Portal «Sredo.Ru». URL: <http://www.portal-cre-do.ru/site/?act=authority&type=archive&day=&month=&year=&id=1428> (data obrashhenija: 06.03.2018)
4. Nashe kreda // Portal Credo.Ru [Jelektronnyj resurs]. URL: <http://www.portal-credo.ru/site/?act=credo> (data obrashhenija: 01.03.2018)
5. Ob agentstve // Informacionnoe agentstvo «Islamtat» [Jelektronnyj resurs]. URL: <https://islamtat.ru/about> (data obrashhenija: 23.10.2021)
6. O kanale // Huzur-TV. URL: <http://huzurtv.ru/about> (data obrashhenija: 23.10.2021)
7. O nas // Blagovest Media-Blagovest Media. URL: <http://www.blagovestmedia.tv/about/> (data obrashhenija: 03.03.2018)
8. O nas// Religija segodnja: informacionno-konsaltingovaja kompanija. URL: <https://reltoday.com/about/> (data obrashhenija: 20.10.2021)

9. О sajte // Interfaks-Religija.. URL: <http://www.interfax-religion.ru/?act=site> (data obrashhe-nija: 06.03.2018)
10. Izdatel'stva i SMI // Russkaja Pravoslavnaja Cerkov'. Oficial'nyj sajt Moskovskogo Patriarhata. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/organizations/1594398/> (data obrashhenija: 21.10.2021)
11. Petrov A. Ot Fejrbaha do apostola Pavla // Nezavisimaja gazeta. 06.10.2004.
12. Religija i SMI // Karta SMI: rynek mass-media segodnja. URL: <http://www.karta-smi.ru/7517> (data obrashhenija: 04.03.2018)
13. Simochkin Ivan: Plagiat ot Pussy Riot // Religiopolis: centr religiovedcheskih issledo-vanij. 11.03.2012. URL: <http://www.religiopolis.org/publications/4177-plagiat-ot-pussy-riot.html> (data obrashhenija: 10.03.2018)
14. Kepel, G. The revenge of God: The resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the modern world, Cambridge, Polity, 1994. 224 p.

Поступила в редакцию 01.11.2021.

Принята к публикации 03.11.2021.

Для цитирования:

Симонов И.В. Российские религиозные СМИ и российские СМИ о религии: аналитический обзор // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 136-144. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Simonov.pdf>